

BRASSINOSTEROID NGOẠI SINH LÀM GIẢM SỰ TÍCH TỤ ROS Ở *Arabidopsis thaliana* TRONG ĐIỀU KIỆN STRESS THẨM THẤU

Nguyễn Văn Tịnh¹, Lê Thương¹

Ngày nhận bài: 11/3/2022; Ngày phản biện thông qua: 05/4/2022; Ngày duyệt đăng: 12/4/2022

TÓM TẮT

Brassinosteroid (BRs) là chất điều hòa quan trọng đối với sự sinh trưởng và phát triển của thực vật. Tín hiệu BRs có vai trò điều khiển hoạt động của các yếu tố phiên mã họ gen *BES1/BZR1*. Tuy nhiên các gen mục tiêu của con đường tín hiệu BRs trong sự điều hòa đáp ứng stress phi sinh học ở thực vật vẫn chưa được khám phá một cách đầy đủ. *BEH3* là một gen tương đồng của họ gen *BES1/BZR1*. Trong điều kiện stress phi sinh học, dòng đột biến tăng cường *AtBEH3-overexpressing (AtBEH3-OX)* thể hiện hàm lượng BRs nội sinh thấp hơn so với cây hoang dại, điều đó liên quan đến sự tăng sinh hàm lượng ROS nội sinh. Ở nghiên cứu này, chúng tôi đã làm sáng tỏ hơn mối tương quan giữa BRs và ROS trong vai trò điều hòa đáp ứng stress phi sinh học. Việc bổ sung 24-epibrassinolide (eBL), một dẫn suất của BRs, có khả năng làm giảm hàm lượng hydrogen peroxide (H_2O_2) ở cây *AtBEH3-OX* trong môi trường thẩm thấu cao. Mặt khác, sự giảm tích tụ của hàm lượng ROS nội sinh đã được chứng minh thông qua việc kiểm tra sự biểu hiện các gen liên quan bằng phương pháp realtime-RT-PCR. Kết quả nghiên cứu đã củng cố cho luận điểm khoa học rằng hormone BRs là một chất tăng cường khả năng chống chịu stress ở thực vật.

Từ khóa: *Arabidopsis*, *BEH3*, *Brassinosteroid*, *ROS*, *stress phi sinh học*.

1. MỞ ĐẦU

Brassinosteroid (BRs) là một loại polyhydroxy steroid thực vật có cấu trúc tương tự như động vật và hormone steroid côn trùng. BRs tham gia kiểm soát một loạt các phản ứng ở thực vật như phân chia và mở rộng tế bào, biệt hóa xylem, nảy mầm hạt, sinh dưỡng tăng trưởng và ưu thế ngọn (Sasse et al., 1995). Mặc dù các ảnh hưởng của BR đối với sự phát triển của cây trồng đã được bắt đầu nghiên cứu từ những năm 1970, tuy nhiên gần đây các nghiên cứu đầy đủ về di truyền phân tử của các đột biến BRs mới được thực hiện (Nguyen et al., 2020). Các đột biến không nhạy cảm với BRs (BR-insensitive mutants) đã được tạo chứng minh cho vai trò của BRs trong sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng, và dẫn đến sự khám phá một số yếu tố khác liên quan đến con đường tín hiệu BRs (Clouse and Sasse, 1998; Clouse 2002).

Trong những thập kỷ gần đây, tín hiệu BRs và các yếu tố liên quan, bao gồm *BES1/BZR1* (*BRI1 EMS SUPPRESSOR 1/BRASSINAZOLE RESISTANT 1*) và các yếu tố phiên mã tham gia điều hòa và sinh tổng hợp BRs đã được xác định và làm rõ hơn (Wang et al., 2002; Yin et al., 2005; Yu et al., 2011). Một số kết quả nghiên cứu đã ngụ ý rằng các BRs ngoại sinh có thể tăng cường khả năng chống chịu của thực vật đối với stress do hạn hán (Sairam, 1994; Krishna, 2003; Kagale et al., 2007). Tuy nhiên, các nhóm khác lại báo cáo rằng một số đột biến làm giảm BRs nội sinh biểu hiện kiểu hình chịu hạn (Noguchi et al., 1999; Beste et

al., 2011; Feng et al., 2015). Đến nay, mối liên hệ chằng chéo giữa tín hiệu BRs và stress phi sinh học đã được khám phá và gây được sự chú ý lớn. *BES1* và *BZR1* có thể tương tác với yếu tố phiên mã như Response to Desiccation 26 (*RD26*) và các họ gen tương đồng (homolog) của nó để điều hòa đáp ứng với stress do hạn hán (Sun et al., 2010; Yu et al., 2011). Gần đây, *BEH3*, một homolog của họ gen *BES1/BZR1* đã được chứng minh tham gia vào tín hiệu BRs để điều hòa sự tăng trưởng, phát triển và kháng hạn của *Arabidopsis* (Nguyen et al., 2020). Dòng đột biến tăng cường *AtBEH3-OX* thể hiện sự chống chịu với các stress khô hạn và thẩm thấu kém hơn so với dòng đột biến hoàn toàn (knockout mutant) *beh3* và cây hoang dại (Wilde Type - WT). Một trong những luận cứ đã được nêu ra là hàm lượng H_2O_2 nội sinh của *AtBEH3-OX* cao hơn ở cây WT (Nguyen et al., 2020) trong điều kiện stress.

H_2O_2 là một trong những sản phẩm của ROS (Reactive Oxygen Species), một nhóm các gốc tự do, các phân tử phản ứng và các ion có nguồn gốc từ oxy. Các ROS phổ biến bên cạnh H_2O_2 bao gồm oxy đơn (1O_2), gốc superoxide (O_2^-), và gốc hydroxyl ($OH\cdot$). ROS ở nồng độ thấp là tín hiệu tế bào để đáp ứng lại stress, tuy nhiên lại gây độc hại và có thể dẫn đến quá trình oxy hóa phá hủy tế bào khi chúng ở nồng độ cao (Apel and Hirt, 2004; Mittler et al., 2004). ROS được tìm thấy trong các bào quan khác nhau trong tế bào như lục lạp, ti thể và peroxisome do hoạt động trao đổi

¹Bộ môn Khoa học cơ bản, Trường Đại học Buôn Ma Thuột;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Văn Tịnh, ĐT: 0869340391, Email: nvtinh@bmtuvietnam.com.

chất cao thường xảy ra trong các ngăn này (Mittler et al., 2004). Theo đó, ROS được tạo ra trong lục lạp thông qua phản ứng Mehler, trong ty thể thông qua vận chuyển điện tử, và trong peroxisome bởi quá trình quang hợp. Sự tích tụ ROS với hàm lượng lớn gây phá hủy lipid, protein và ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng kháng stress của thực vật (Nadarajah, 2020).

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung

Nội dung 1: Khảo sát sự tích tụ của H₂O₂ trong dòng đột biến tăng cường *AtBEH3-OX* và WT dưới các điều kiện stress thâm thấu;

Nội dung 2: Xác hàm lượng của H₂O₂ trong dòng đột biến tăng cường *AtBEH3-OX* và WT dưới các điều kiện stress thâm thấu;

Nội dung 3: Khảo sát sự biến thiên của các gen chỉ thị liên quan đến ROS trong sự đáp ứng stress thâm thấu.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

2.2.1. Khảo sát sự tích tụ của H₂O₂ trong dòng đột biến tăng cường *AtBEH3-OX* và WT

Nghiên cứu đã sử dụng hạt cây T3 đồng hợp tử của dòng đột biến tăng cường *AtBEH3-OX* (Nguyen et al., 2020) và hạt cây *Arabidopsis thaliana* Columbia-0 (WT) từ phòng thí nghiệm Plant Genomics Functional, khoa Nông nghiệp Trường đại học Quốc gia Chonnam, Hàn Quốc.

Sự tích tụ H₂O₂ được phát hiện bằng phương pháp nhuộm 3,3'-diaminobenzidine (DAB) của Daudi & O'Brien (2012). DAB được hòa tan trong nước cất và được điều chỉnh đến pH 3,8 bằng dung dịch KOH. Sử dụng cây con *in vitro* 14 ngày tuổi xử lý bằng mannitol 400 mM có hoặc không bổ sung 24-epibrassinolide (eBL) 1 μM (lắc trong điều kiện nhiệt độ phòng trong 12 giờ). Mẫu cây

được xử lý bằng nước cất dùng làm mẫu đối chứng. Sau đó, mẫu cây sẽ được rửa lại bằng nước cất và được ủ với dung dịch nhuộm DAB trong 12 giờ. Các mẫu cây con được loại bỏ các DAB dư thừa và chlorophyll bằng dung dịch đệm rửa (etanol, acid acetic và glycerol, tỷ lệ 3: 1: 1 (v:v:v)). Mẫu được quan sát dưới kính hiển vi soi nổi Zoom INSIZE ISM-ZS50T (0.8X-5X).

2.2.2. Xác định hàm lượng của H₂O₂ trong dòng đột biến tăng cường *AtBEH3-OX* và WT

Mẫu cây được nhuộm DAB như trên, làm lạnh nhanh bằng nitrogen lỏng và đem đi xác định hàm lượng H₂O₂ bằng phương pháp so màu sử dụng kali iodua (KI) (Junglee et al., 2014). 300 mg mẫu đông lạnh được nghiền nhỏ trong 2 mL dung dịch đệm chứa 0,5 mL acid trichloroacetic (TCA) 0,1% (w / v), 1 mL KI 1 M và 0,5 mL đệm kali phosphat 10 mM (pH 8,0) được đồng nhất ở 04 °C. Dịch chiết đồng nhất được ly tâm ở 10.000 vòng trong 20 phút ở 04 °C. Phần dịch nổi sau đó được đo quang phổ ở bước sóng 350 nm. Đường chuẩn được xây dựng dựa trên kết quả đo OD của dung dịch H₂O₂ tinh khiết ở các nồng độ khác nhau pha trong 0,1% TCA, được sử dụng để định lượng H₂O₂ của mẫu thí nghiệm.

2.2.3. Khảo sát sự biến thiên của các gen chỉ thị liên quan đến ROS trong sự đáp ứng stress thâm thấu

Sự biểu hiện các gen chỉ thị liên quan đến ROS tiêu biểu cho điều hòa đáp ứng stress thâm thấu, không hạn như *AOX1a*, *APX1*, *RbohD*, *RbohF* trong dòng đột biến tăng cường *AtBEH3-OX* so cây WT được thực hiện bằng phương pháp real-time RTPCR như đã mô tả ở nghiên cứu của Nguyen et al., 2020, sử dụng các cặp mồi chuyên biệt (Bảng 1).

2.3.4. Xử lý thống kê

Số liệu trong nghiên cứu được xử lý bằng Excel (phiên bản 2016) và phần mềm xử lý thống kê SPSS (phiên bản 24.0).

Bảng 1. Danh mục các trình tự mồi Real-time RTPCR sử dụng trong nghiên cứu

Tên gen	Trình tự mồi (5' đến 3')
<i>ACT1</i> (<i>At1g49240</i>)	Mồi xuôi: CATCAGGAAGGACTTGTACGG
	Mồi ngược: GATGGACCTGACTCGTCATAC
<i>APX1</i> (<i>At1g07890</i>)	Mồi xuôi: CTCATGGAGCCAACAGTGGT
	Mồi ngược: GGAAAGGAATGTCAGGGCCA
<i>AOX1a</i> (<i>At3g22370</i>)	Mồi xuôi: CGAAATCGCTGTTAGTGGCG
	Mồi ngược: ACCATTCCAGGTACTGCTGC
<i>RbohD</i> (<i>At5g47910</i>)	Mồi xuôi: ACGTGCCTCCAAGAAAACG
	Mồi ngược: GTCGTCCCTGATGTCTAGCG
<i>RbohF</i> (<i>At1g64060</i>)	Mồi xuôi: AAAGCGGACTTCTCAGAGCC
	Mồi ngược: GGAGTTGCACCAATGCCAAG

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Sự tích tụ của H₂O₂ trong dòng đột biến tăng cường AtBEH3-OX và WT trong điều kiện stress thâm thấu

Các báo cáo trước đây đã gợi ý rằng ROS có thể đóng vai trò là một tín hiệu phân tử quan trọng trong các quá trình sinh học khác nhau liên quan đến việc chống chịu các stress phi sinh học (Mittler et al., 2011; Schippers et al., 2012). Bên cạnh đó, tín hiệu BRs có thể điều khiển việc sản xuất ROS để gia tăng khả năng chống chịu các stress phi sinh học (Choudhary et al., 2012). Vì BEH3 có thể tham gia điều hòa ROS để đáp ứng với stress thiếu nước (Nguyen et al., 2020), trong nghiên cứu này chúng tôi tiếp tục khảo sát mối tương quan giữa BRs và ROS trong điều kiện stress thâm thấu ở dòng AtBEH3-OX. Như thể hiện trong Hình 1, cây con được xử lý bằng H₂O đều có mức độ tích tụ H₂O₂ không đáng kể (màu vàng nhạt). Trong điều kiện stress thâm thấu, sự tích tụ H₂O₂ (màu vàng đậm) ở cây con AtBEH3-OX theo quan sát là cao hơn so với cây con WT. Điều này chứng tỏ H₂O₂ là dấu hiệu và minh chứng cho tình trạng stress ở các mẫu thí nghiệm. Tuy nhiên, khi môi trường stress thâm thấu với mannitol 400mM có bổ sung eBL 1 μM, sự tích tụ H₂O₂ ở cây con AtBEH3-OX theo quan sát là tương tự như ở cây con WT và đều giảm hơn so với môi trường stress chỉ có mannitol. Kết quả định tính này cho thấy, BRs ngoại sinh có khả năng làm giảm hàm lượng ROS nội sinh thông qua giảm sự tích lũy của H₂O₂ trong điều kiện stress thâm thấu. Sự thiếu hụt BRs nội sinh trong dòng đột biến tăng cường AtBEH3-OX (Nguyen et al., 2020) có thể là nguyên nhân dẫn đến sự suy giảm khả năng kháng stress ở dòng này so với WT. Do vậy, việc bổ sung BRs ngoại sinh góp phần làm gia tăng sự cân bằng lượng BRs ở AtBEH3-OX so với WT trong điều kiện stress và kết quả thí nghiệm trên là một minh chứng cho điều này.

Hình 1. Sự tích tụ của H₂O₂ trong dòng đột biến tăng cường AtBEH3-OX và WT trong điều kiện mannitol và mannitol bổ sung eBL

Ghi chú: độ đậm của màu vàng cam thể hiện mức độ tích lũy H₂O₂.

3.2. Hàm lượng H₂O₂ trong dòng đột biến tăng cường AtBEH3-OX và WT trong điều kiện stress

Để định lượng sự tích tụ H₂O₂ trong các mẫu sau khi xử lý với mannitol và mannitol có bổ sung eBL, chúng tôi đã xác định hàm lượng H₂O₂ bằng phương pháp đo OD. Như kết quả thể hiện trong Hình 2, hàm lượng H₂O₂ ở cả cây con WT và AtBEH3-OX sau khi xử lý bằng nước cất, có giá trị thấp (dưới 1 μM trong 1 mg trọng lượng tươi). Sau khi xử lý mannitol 400 mM, hàm lượng H₂O₂ ở cây con AtBEH3-OX cao hơn đáng kể so với cây con WT (ở mức ý nghĩa $P < 0,05$). Tuy nhiên trong môi trường mannitol 400mM có bổ sung 1 μM eBL, hàm lượng H₂O₂ ở cây con AtBEH3-OX có giá trị tương đồng với cây con WT (ở mức ý nghĩa $P < 0,05$). Kết quả định lượng này cho thấy, BRs ngoại sinh có khả năng làm giảm hàm lượng ROS nội sinh thông qua giảm sự tích lũy của H₂O₂ trong điều kiện stress phi sinh học.

Hình 2. Hàm lượng H₂O₂ trong dòng đột biến tăng cường AtBEH3-OX và WT trong điều kiện mannitol và mannitol bổ sung eBL.

Ghi chú: Dữ liệu đại diện cho các thanh trung bình và sai số từ thí nghiệm lặp lại ba lần; mỗi lần sử dụng ít nhất 15 cây con riêng lẻ cho mỗi nghiệm thức (ANOVA, $P < 0,05$). Các chữ cái khác nhau ở trên thanh chỉ ra sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. FW: Fresh Weight, trọng lượng tươi; eBL: 24-epibrassinolide.

3.3. Sự điều hoà biểu hiện của các gen chỉ thị liên quan đến ROS trong sự đáp ứng stress thâm thấu

Sử dụng cây con 14 ngày tuổi của các dòng WT và AtBEH3-OX đem xử lý với mannitol 400 mM có hoặc không bổ sung 1 μM eBL và nước cất (đối chứng) trong 12 giờ. RNA ly trích từ các

mẫu thí nghiệm được sử dụng để thực hiện phản ứng realtime-RTPCR để khảo sát sự biểu hiện của các gen chỉ thị liên quan đến sự đáp ứng stress thẩm thấu. Kết quả ở Hình 3 cho thấy, các gen *Arabidopsis thaliana Respiratory Burst Oxidase Homolog D, F (RbohD), (RbohF), Alternative Oxidase 1a (AOX1a)* và *Ascorbate Peroxidase 1 (APX1)* là các gen mã hóa cho các enzyme phân giải ROS, đồng thời là các gen kiểm soát dương trong các stress thẩm thấu ở thực vật (Giraud et al., 2008; Koussevitzky et al., 2008; Morales et al., 2016; Kim et al., 2017; Min et al., 2017; Shin et al., 2019) có mức độ biểu hiện ở *AtBEH3-OX* tương tự như ở WT ở mẫu đối chứng. Tuy nhiên, trong điều kiện stress thẩm thấu, sự biểu hiện của các gen chỉ thị này đều thấp hơn ở cây *AtBEH3-OX* so với cây WT ($P < 0,05$). Môi trường mannitol có bổ sung eBL, sự biểu hiện của các gen chỉ thị này ở cây *AtBEH3-OX* không có sự khác biệt đáng kể

so với ở cây WT ($P < 0,05$). Kết quả gợi ý rằng, eBL ngoại sinh có vai trò làm giảm biểu hiện của các gen kiểm soát dương đối với stress thẩm thấu. Kết quả nghiên cứu cho thấy BRs có khả năng điều hoà sự tương tác giữa BEH3 và các gene phân huỷ ROS, giúp giảm nồng độ ROS trong điều kiện stress thẩm thấu. Điều này có nghĩa là eBL làm giảm mức độ stress thẩm thấu. Đáng chú ý là các gen này mã hóa cho các enzyme phân huỷ ROS (ROS scavenger enzyme). Do đó, kết quả nghiên cứu đã chứng minh BRs có khả năng làm suy giảm hàm lượng ROS nội sinh để tăng khả năng đáp ứng stress ở thực vật. Tuy nhiên, để có một sự khảo sát mang tính toàn diện hơn, việc xác định nồng độ của các enzyme liên quan đến sự phân huỷ ROS như superoxide dismutase (SOD), ascorbate peroxidase (APX) và catalase (CAT) cần được tiến hành trong các nghiên cứu tiếp theo.

Hình 3. So sánh sự biểu hiện của các gen chỉ thị đáp ứng stress thẩm thấu

RbohD, B. RbohF, C. AOX1a, D. APX1 ở WT và AtBEH3-OX ahl, beh3 và ahl/beh3.

Ghi chú: Phương pháp realtime-RTPCR (qPCR) sử dụng RNA tổng số chiết xuất từ cây con. Actin 1 (ACT1) được sử dụng trong qPCR như một biện pháp kiểm soát nội bộ. Dữ liệu đại diện cho giá trị trung bình và ± độ lệch chuẩn (SD) từ ba lần lặp (ANOVA, $P < 0,05$). Các chữ cái khác nhau trên các thanh chỉ ra sự khác biệt có ý nghĩa thống kê.

4. KẾT LUẬN

- Nghiên cứu đã đưa ra thêm luận cứ rằng BEH3 là một chất điều hòa kiểm soát âm sự hoạt động của gene mã hoá enzyme phân huỷ ROS ở *Arabidopsis* trong điều kiện stress phi sinh học.

- Kết quả nghiên cứu về sinh lý và sinh học

phân tử cho thấy, BRs ngoại sinh giúp tăng cường khả năng chống chịu stress ở thực vật thông qua việc điều hoà sự hoạt động của các enzyme phân huỷ ROS, kết quả làm giảm đáng kể hàm lượng ROS nội sinh.

EXOGENOUS APPLICATION OF BRASSINOSTEROIDS REDUCED ROS ACCUMULATION IN *Arabidopsis thaliana* UNDER OSMOTIC STRESS

Nguyen Van Tinh², Le Thuong²

Received Date: 11/3/2022; Revised Date: 05/4/2022; Accepted for Publication: 12/4/2022

SUMMARY

Brassinosteroids (BRs) are crucial regulators of plant growth and development. BRs signaling plays a role in regulating the transcription factors of *BESI/BZR1* gene family. However, the target genes of BRs signaling pathway in plants to regulate abiotic stress responses have not been fully explored. *BEH3* is a homolog of the *BESI/BZR1* gene family. Under stress conditions, the *AtBEH3*-overexpressing line (*AtBEH3-OX*) displayed lower levels of endogenous BRs than that in wild-type plants, which was associated with increased endogenous ROS levels. In this study, we further elucidated the correlation between BRs and ROS in the regulatory role of the abiotic stress response. The addition of 24-epibrassinolide (eBL), a derivative of BRs, resulted in a decreased hydrogen-oxygen (H_2O_2) content in *AtBEH3-OX* plants under high osmolarity. On the other hand, the decrease in accumulation of endogenous ROS levels has been examined via testing the expression of the related genes by the realtime-RT-PCR method. Collectively, the results supported more evidence that BRs are an abiotic stress enhancer in plants.

Keywords: *Arabidopsis*, *BEH3*, *Brassinosteroids*, *ROS*, *abiotic stress*.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Apel, K. and Hirt, H. (2004). Reactive oxygen species: metabolism, oxidative stress, and signal transduction. *Annu Rev Plant Biol* 55: 373-399.
- Beste, L., Nahar, N., Dalman, K., Fujioka, S., Jonsson, L.C., Dutta, P.C., Sitbon, F. (2011). Synthesis of hydroxylated sterols in transgenic *Arabidopsis* plants alters growth and steroid metabolism. *Plant Physiology* 157: 426-440.
- Clouse, SD (2002). Brassinosteroid signal transduction: clarifying the pathway from ligand perception to gene expression. *Mol Cell* 10: 973-982
- Clouse, S.D. & Sasse, J.M. (1998). Brassinosteroids: essential regulators of plant growth and development. *Annu Rev Plant Physiol Plant Mol Biol* 49:427-451
- Choudhary, S.P., Yu, J.Q., Yamaguchi-Shinozaki, K., Shinozaki, K., Tran, L.S. (2012). Benefits of brassinosteroid crosstalk. *Trend Plant Sci* 17: 594-605.
- Daudi, A. and O'Brien, J.A. (2012). Detection of hydrogen peroxide by DAB Staining in *Arabidopsis* leaves. *Bio- Protocol* 2, e263.
- Giraud, E., Ho, L. H., Clifton, R., Carroll, A., Estavillo, G., Tan, Y., Howell, K. A., Ivanova, A., Pogson, B. J., Millar, A. H. and Whelan, J. (2008). The absence of ALTERNATIVE OXIDASE1a in *Arabidopsis* results in acute sensitivity to combined light and drought stress. *Plant Physiol* 147(2): 595-610.
- Feng, Y., Yin, Y.H., Fei, S.Z. (2015). Down-regulation of BdBRI1, a putative brassinosteroid receptor gene produces a dwarf phenotype with enhanced drought tolerance in *Brachypodium distachyon*. *Plant Science* 234: 163-173.
- Junglee, S., Urban, L., Sallanon, H., Lopez-Lauri, F. (2014). Optimized assay for hydrogen peroxide determination in plant tissue using potassium iodide. *AJAC* 5: 730-736.
- Kagale, S., Divi, U.K., Krochko, J.E., Keller, W.A., Krishna, P. (2007). Brassinosteroid confers tolerance in *Arabidopsis thaliana* and *Brassica napus* to a range of abiotic stresses. *Planta* 225: 353-364.
- Kim, A.R., Min, J.H., Lee, K.H., Kim, C.S. (2017). PCA22 acts as suppressor of *atrzf1* to mediate proline accumulation in response to abiotic stress in *Arabidopsis*. *J Exp Bot* 68:1797-1809.
- Krishna, P. (2003). Brassinosteroid-mediated stress responses. *Journal of Plant Growth Regulation* 22: 289-297.

²Department of Basic Science, Buon Ma Thuot University;

Corresponding author: Nguyen Van Tinh, Tel: 0869340391, Email: nvtinh@bmtuvietnam.com.

- Koussevitzky, S., Suzuki, N., Huntington, S., Armijo, L., Sha, W., Cortes, D., Shulaev, V. and Mittler, R. (2008). Ascorbate peroxidase 1 plays a key role in the response of *Arabidopsis thaliana* to stress combination. *J Biol Chem* 283(49): 34197-34203.
- Min, J.H., Ju, H.W., Yoon, D., Lee, K.H., Lee, S., Kim, C.S. (2017). Arabidopsis Basic Helix-Loop-Helix 34 (bHLH34) is involved in glucose signaling through binding to a GAGA cis-element. *Front Plant Sci* 8: 2100.
- Mittler, R., Vanderauwera, S., Gollery, M., Van Breusegem, F. (2004). Reactive oxygen gene network of plants. *TRENDS Plant Sci* 9(10): 490-498.
- Mittler, R., Vanderauwera, S., Suzuki, N., Miller, G., Tognetti, V., Vandepoele, K., Gollery, M., Shulaev, V. and Van Breusegem, F. (2011). ROS signaling: the new wave? *Trends in Plant Science* 16: 300-309.
- Morales, J., Kadota, Y., Zipfel, C., Molina, A., Torres, M.A. (2016). The *Arabidopsis* NADPH oxidases RbohD and RbohF display differential expression patterns and contributions during plant immunity. *J Exp Bot* 67(6): 1663-76.
- Nadarajah, K.K. (2020). ROS Homeostasis in Abiotic Stress Tolerance in Plants. *Int J Mol Sci.* 21(15):5208.
- Nguyen, T.V., Park, C.R., Lee, K.H., Lee, S.B., and Kim, C.S. (2020). BES1/BZR1 Homolog 3 (BEH3) cooperates with E3 ligase AtRZF1 to regulate dehydration and brassinosteroid responses. *J Exp Bot* doi.org/10.1093/jxb/eraa458.
- Noguchi, T., Fujioka, S., Choe, S., Takatsuto, S., Yoshida, S., Yuan, H., Feldmann, K. A. and Tax, F. E. (1999). Brassinosteroid-insensitive dwarf mutants of *Arabidopsis* accumulate brassinosteroids. *Plant Physiology* 121: 743–752.
- Sairam, R.K. (1994). Effects of homo brassinolide application on plant metabolism and grain yield under irrigated and moisture stress conditions of two wheat varieties. *Journal of Plant Growth Regulation* 14: 173–181.
- Sasse, J.M., Smith, R., Hudson, I. (1995). Effect of 24-epibrassinolide on germination of seeds of *Eucalyptus camaldulensis* in saline conditions. *Proc Plant Growth Regul Soc Am* 22:136–141
- Schippers, J.H.M., Nguyen, H.M., Lu, D., Schmidt, R. and Mueller-Roeber, B. (2012). ROS homeostasis during development: an evolutionary conserved strategy. *CELL MOL LIFE SCI* 69: 3245–3257.
- Shin, D.J., Min, J.H., Nguyen, T.V., Kim, Y.M., Kim, C.S. (2019). Loss of *Arabidopsis Halotolerance 2-like* (AHL), a 3'-phosphoadenosine-5'-phosphate phosphatase, suppresses insensitive response of *Arabidopsis thaliana ring zinc finger 1* (*atrzf1*) mutant to abiotic stress. *Plant Mol Biol* 99: 363-377.
- Sun, Y., Fan, X., Cao, D., Tang, W., He, K., Zhu, J., He, J., Bai, M., Zhu, S., Oh, E., Patil, S., Kim, T., Ji, H., Wong, W. H., Rhee, S. Y. and Wang, Z. (2010). Integration of brassinosteroid signal transduction with the transcription network for plant growth regulation in *Arabidopsis*. *Developmental Cell* 19: 765–777.
- Yin, Y., Vafeados, D., Tao, Y., Yoshida, S., Asami, T., Chory, J. (2005). A new class of transcription factors mediate brassinosteroid regulated gene expression in *Arabidopsis*. *Cell* 120: 249–259.
- Yu, X., Li, L., Zola, J., Aluru, M., Ye, H., Foudree, A., Guo, H., Anderson, S., Aluru, S., Liu, P., Rodermeil, S. and Yin, Y. (2011). A brassinosteroid transcriptional network revealed by genome wide identification of BES1 target genes in *Arabidopsis thaliana*. *Plant J* 65: 634–646.
- Wang, Z., Nakano, T., Gendron, J., He, J., Chen, M., Vafeados, D., Yang, Y., Fujioka, S., Yoshida, S., Asami, T. and Chory, J. (2002). Nuclear-localized BZR1 mediates brassinosteroid-induced growth and feedback suppression of brassinosteroid biosynthesis. *Developmental Cell* 2: 505–513.